

**STRATEGI MENINGKATKAN KETRAMPILAN BEBICARA SISWA
DI DEPAN UMUM**

Iska Wahyuni Harahap¹; Eva Juliana M.pd.²

(Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)

Email: iskawahyuni@gmail.com. evajulianna@gmail.com

Abstract. *This research aims to identify the most effective methods to help individuals improve students' speaking skills and proficiency. The main focus is to find out what factors can be designed and implemented in the student speaking learning process. This study uses a literature approach by examining various sources related to this research topic, including journal articles, books and research reports. Analysis is carried out to create (obtain) the most effective strategies or methods for improving students' speaking skills. The results of the review show that effective strategies to be implemented in improving students' speaking skills include supportive motivation, understanding the basic concepts of speaking, and providing opportunities for students to speak in class. This study also provides speaking learning methods such as slow and tell, role playing (role playing), storytelling (telling stories), look-sya (looking at words), discussion and conversation, guided and semi-directed techniques.*

Keywords: *motivational speaking skills, improvement strategies.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode- metode yang paling efektif untuk membantu individu meningkatkan ketrampilan dan kemahiran berbicara pada siswa. Fokus utamanya yakni untuk mengetahui apa faktor-faktor yang bisa di rancang dan diimplementasikan atau diaplikasikan dalam proses pembelajaran berbicara siswa. Studi ini menggunakan pendekatan literatur dengan mengkaji berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian ini, khususnya artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian. Analisis dilakukan

untuk menciptakan (memperoleh) strategi atau metode-metode yang paling efektif untuk meningkatkan ketrampilan berbicara pada siswa. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa strategi yang efektif untuk di implementasikan dalam peningkatan ketrampilan berbicara pada siswa meliputi motivasi yang mendukung, memahami konsep dasar berbicara, dan memberikan kesempatan pada siswa berbicara di kelas. Studi ini juga memberikan metode pembelajaran berbicara seperti *slow and tell*, *role playing* (bermain peran), *storytelling* (bercerita), *look-sya* (lihat ucap), diskusi dan percakapan, teknik *terpinpin* dan *semi terpinpin*.

Kata kunci: motivasi ketrampilan berbicara, strategi peningkatan.

PENDAHULUAN

Berbicara adalah salah satu kegiatan keterampilan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara juga dapat diartikan sebagai kemampuan komunikasi secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan, atau informasi kepada orang lain. Berbicara melibatkan penggunaan kata-kata, intonasi, ekspresi wajah, serta bahasa tubuh untuk menyampaikan informasi kepada orang lain serta menciptakan interaksi yang bermakna. Sedangkan dalam konteks pendidikan, berbicara adalah salah satu ketrampilan berbahasa yang penting untuk dikembangkan karena memungkinkan siswa mampu dalam mengungkapkan pikiran mereka secara efektif dan berpartisipasi pada beragam situasi komunikasi, baik formal maupun informal. Banyak orang lebih sering memilih berbicara untuk berkomunikasi, sebab komunikasi lebih efektif apabila dilaksanakan dengan berbicara secara lisan.

Berbicara mempunyai peran penting di kehidupan sehari-hari. Hariyadi dan Zamzami (1996/1997) berpendapat bahwa berbicara ialah sebuah tahapan berkomunikasi, sebab di dalamnya terdapat pesan dari suatu sumber ke lokasi lainnya. Sedangkan menurut Tarigan (2008:14) berbicara ialah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan ide. Berbicara bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem tanda-tanda yang bisa didengar (*audible*) serta

yang kelihatan (visible) di mana memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia dengan maksud serta tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan.

Kegiatan berbicara atau komunikasi ialah sebuah bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, serta linguistik. Umumnya berbicara bisa ditarik kesimpulan jika pengertian berbicara ialah suatu aktivitas mengeluarkan kata-kata atau bunyi-bunyi yang berwujud ungkapan, gagasan, informasi yang mengandung arti tertentu secara lisan. Strategi meningkatkan ketrampilan berbicara pada siswa sangat penting karena berbicara ialah salah satu keterampilan berbahasa yang esensial dalam proses komunikasi sehari-hari. Keterampilan berbicara di depan umum juga perlu di kembangkan karena sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam berbagai bidang, seperti karir, pendidikan, dan hubungan sosial.

Oleh karena itu penting untuk selalu senantiasa meningkatkan komunikasi di depan umum. Untuk meningkatkan ketrampilan berbicara di depan umum motivasi ialah salah satu faktor yang memberikan pengaruh pada keberhasilan berbicara seseorang. motivasi dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi kemahiran seseorang pada saat berbicara karena motivasi dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menumbuhkan sikap optimis dalam diri seseorang. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan teknik-teknik yang efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa.

Ketika siswa memiliki keterampilan berbicara yang kuat, mereka lebih mudah berpartisipasi dalam diskusi kelas dan berkerja sama dengan teman-temannya. Sebaliknya, siswa yang kurang percaya diri dalam berbicara sering kali cenderung pasif dan enggan berinteraksi, yang dapat menghambat perkembangan akademis dan sosial mereka. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa metode yang bisa di gunakan yaitu pembelajaran interaktif, seperti diskusi kelompok, presentasi, dan kegiatan bermain peran (role-playing), dapat membantu siswa lebih terlibat dan merasa nyaman berbicara di depan orang lain. Melalui penerapan strategi yang tepat, diharapkan keterampilan berbicara

siswa dapat berkembang secara optimal, sehingga mereka siap dalam menghadapi tantangan komunikasi baik acara formal atau non formal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian mengenai strategi meningkatkan ketrampilan berbicara siswa di depan umum yaitu dengan metode atau pendekatan kajian kepustakaan (library research) atau literatur. Metodologi ini dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis dan mensintesis data yang relevan dari berbagai sumber literatur yang ada untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian topik ini sumber data utama adalah artikel jurnal, buku, laporan penelitian dan publikasi akademis yang berhubungan dengan hakikat berbicara, tujuan berbicara, metode pembelajaran berbicara, hambatan berbicara di depan umum. Kriteria pemilihan sumber meliputi: relevansi terhadap topik, kualitas dan kredibilitas penerbitan, serta cakupan penelitian yang mencakup strategi meningkatkan keterampilan berbicara siswa di depan umum.

Proses pengumpulan data yakni melalui pencarian sistematis di database akademik untuk menemukan artikel dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian ini. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian meliputi: "hakikat berbicara," "tujuan berbicara", "metode pembelajaran berbicara", "hambatan berbicara di depan umum", dan "mengatasi hambatan berbicara di depan umum". Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang menguraikan temuan utama dari literatur yang ditinjau. Kesimpulan yang diambil dari studi ini menggambarkan kompleksitas interaksi antara strategi meningkatkan ketrampilan dan kemahiran berbicara siswa di depan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Berbicara

Berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dengan media bahasa secara lisan. Berbicara juga merupakan bentuk tindak tutur

yang berupa bunyi-bunyi yang di hasilkan oleh alat ucap manusia dan di sertai dengan gerak gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Dalam persepsi Iskandar wassid (2010) berpendapat jika keterampilan berbicara ialah suatu keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, serta keinginan kepada orang lain. Keterampilan ini didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, serta bertanggungjawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lainnya.

Sedangkan dalam persepsi Arsjad dan Mukti (1988) bahwa keterampilan berbicara ialah kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Pendengar menerima informasi dari rangkaian nada, tekanan, serta penempatan persendian (juncture). Secara umum berbicara ialah sarana untuk menyampaikan hal-hal tertentu yang relevan dengan apa yang dipikirkan seseorang.

Djago Tarigan (1990:149) menyatakan jika berbicara adalah kemampuan dalam menyampaikan pesan kepada orang lain secara lisan. Untuk menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain atau audiens, tindak tutur harus dipersiapkan dengan matang dan latihan yang cukup dan berkesinambungan agar dapat menyampaikan pesan dengan efektif. Banyak Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyampaian pesan kepada orang lain. Satu satu Faktor yang memprngaruhinya ialah ekspresi pembicara. Dalam penyampain pesan atau informasi kepada orang lain kita juga perlu menyesuaikan ekspresi dengan pesan yang akan kita sampaikan yang baik tidak boleh mengarah pada interpretasi yang

buruk, begitu juga sebaliknya yang buruk tidak boleh mengarah pada interpretasi yang baik.

Berbicara ialah salah satu keterampilan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa. Berbicara ialah sebuah bentuk tindak tutur pada komunikasi dengan bentuk nada yang dihasilkan organ vokal diiringi dengan gerakan tubuh serta ekspresi wajah. Berbicara bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi juga merupakan keterampilan yang melibatkan proses berpikir, emosi, dan interaksi sosial .

dalam konteks komunikasi pada dasarnya hakikat berbicara yang meliputi:

- a. Berbicara adalah ekspresi kreatif dan tingkah laku seseorang
- b. Berbicara dan menyimak adalah suatu komponen komunikasi yang seiring
- c. Dalam konteks komunikasi dengan lawan berbicara, berbicara adalah komunikasi resiprokal
- d. Berbicara ialah wujud individu berkomunikasi
- e. Berbicara ialah pancaran kepribadian dan tingkah laku intelektual
- f. Berbicara ialah suatu keterampilan yang dapat diperoleh melalui usaha belajar

2. Tujuan Berbicara

Berbicara tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda dan setiap manusia memiliki alasan dan tujuan dalam berkomunikasi. Secara umum tujuan berbicara meliputi: menyampaikan informasi, menyampaikan fakta, pengetahuan, atau data yang dapat menambah wawasan pendengar. mempengaruhi pendengar, untuk meyakinkan pendengar agar menerima pendapat, gagasan, dan melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya menghibur untuk menciptakan suasana yang santai untuk menyenangkan pendengar seperti melalui humor atau cerita yang menarik. Membentuk kebiasaan, untuk membiasakan peserta didik untuk mengucapkan kosa kata atau kalimat sederhana secara baik. Selain itu berbicara juga bertujuan

untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide dan pendapat kepada orang lain.

Setiap tindak tutur tentu mempunyai tujuan masing-masing, dan setiap orang pasti memiliki alasan tersendiri dalam menyampaikan informasi, baik itu ide, gagasan, atau perasaan mereka. Sehingga penting untuk selalu meningkatkan keterampilan pada siswa agar mereka dapat menyampaikan baik itu pengetahuan atau perasaan dengan baik. Memberikan informasi kepada orang lain atau audiens berarti pembicara harus menyampaikan topik tersebut dengan efektif tentang berita yang ingin disampaikan agar diketahui dan dipahami pendengar atau audiens. Sumber pembicaraan untuk menyampaikan informasi bisa bersumber dari dalam dirinya maupun bersumber dari sumber lain.

3. Metode dalam pembelajaran berbicara

a. Show and Tell

Metode ini melibatkan siswa untuk menunjukkan sesuatu kepada audiens (teman sekelas) serta menjelaskan atau menceritakan tentang objek tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan efektif dalam meningkatkan kemahiran dan keterampilan berbicara siswa, karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman dan menggunakan media visual sebagai alat bantu.

b. Role Playing (Bermain Peran)

Dalam metode ini, siswa berperan dalam situasi tertentu yang memungkinkan mereka berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Metode ini terbukti efektif untuk meningkatkan hasil belajar keterampilan berbicara, karena

siswa dapat belajar melalui praktik langsung dan mendapatkan umpan balik dari teman-teman mereka.

c. Storytelling (Bercerita)

Metode ini mengajak siswa untuk menceritakan kisah atau pengalaman mereka secara lisan. Kegiatan bercerita tidak hanya melatih kemampuan berbicara tetapi juga membangun kreativitas siswa. Metode ini dapat dilakukan dengan cara mendengarkan cerita dari guru lalu menceritakan kembali dengan gaya mereka sendiri

d. Lihat-Ucap (Look-Say)

Metode ini melibatkan penggunaan gambar atau kartu kalimat yang ditunjukkan oleh guru, di mana siswa diminta untuk mengucapkan kalimat atau mendeskripsikan gambar tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara, terutama dalam aspek pelafalan dan kejelasan suara

e. Diskusi dan Percakapan

Mengadakan diskusi kelas atau percakapan kelompok kecil dapat membantu siswa berlatih berbicara secara aktif. Melalui interaksi ini, siswa belajar untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan, dan merespons dengan tepat.

f. Teknik terpinpin dan semi terpinpin

Teknik terpinpin meminta siswa untuk meniru ucapan atau struktur kalimat yang telah diberikan oleh guru, sedangkan teknik semi terpinpin memberikan sedikit kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide mereka sendiri sambil tetap mengikuti pedoman yang ada.

4. Hambatan Berbicara di Depan Umum

Berbicara di depan umum sering kali menjadi tantangan bagi banyak orang, itu karena tidak semua orang memiliki ketrampilan atau kemahiran dalam berbicara. Untuk berbicara di depan umum juga dibutuhkan proses dan latihan yang cukup dan berkesinambungan agar tidak mengalami hambatan-hambatan tertentu. Perlu diketahui bahwa ketrampilan dalam berbicara itu sangat penting untuk diperhatikan dan dikembangkan terutama pada siswa agar siswa berani untuk mengeluarkan ide atau pendapat mereka dan tidak cenderung pasif di kelas.

Hambatan yang biasanya dialami banyak orang pada saat berbicara di depan umum mulai dari ketidaksempurnaan yang mungkin ada pada alat ucap manusia, dan ini mengakibatkan adanya gangguan saat berbicara, yaitu bahasa yang keluar dari alat ucap manusia menjadi kurang dipahami atau dimengerti oleh lawan bicara atau pendengar. Atau ada kelainan pada area mulut yang menyebabkan gangguan pada saat berbicara, misalnya orang cadel. Cadel itu seperti lidah terlalu pendek, rahang terlalu lebar dan bisa juga karena faktor kebiasaan berbicara.

Selain itu kondisi fisik yang kurang sehat juga sering menjadi hambatan saat berbicara di depan umum. Seperti orang yang terkena flu, batuk, kurang enak badan (demam) tentu akan mengurangi kestabilan dan konsentrasi pada saat berbicara di depan audiens. Hambatan saat berbicara juga bukan hanya datang dari faktor fisik saja, seseorang yang memiliki rasa malu yang tinggi juga akan cenderung merasakan ketakutan, rasa ragu atau grogi yang tinggi juga pada

saat berbicara di depan orang banyak. Karena berpikir malu di lihat orang banyak, kemudian takut salah bicara atau takut ditertawakan dan lain –lain.

Hambatan lain untuk berbicara di depan umum yaitu kurangnya rasa percaya diri sendiri. Keraguan pada diri sendiri ini bisa muncul karena siswa mungkin harus berbicara di luar bahasa sehari-hari, sehingga membuat mereka kurang mahir dan ragu dalam menyampaikan suatu informasi saat menggunakan bahasa yang kurang dikuasainya. Dan harus menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Selain itu penyebab lain kecemasan komunikasi yakni perasaan tertekan siswa merasa dihakimi dan merasa jika orang lain lebih baik atau tidak. Merasa “orang lain lebih baik” juga ialah sikap pesimis yang bisa merusak kepercayaan diri terkadang seseorang juga terpaksa berbicara di depan umum dikarenakan alasan tertentu, baik itu tugas walaupun tidak mempunyai pengalaman.

(Muslimin,2013). Selain rasa takut, kurangnya persiapan juga merupakan hambatan utama pada saat berbicara di depan umum. ketika seseorang tidak siap, mereka akan cenderung merasa tidak percaya diri dan gugup. Persiapan pemahaman mendalam tentang topik yang akan disampaikan atau dibicarakan. Penyusunan materi dengan baik,serta latihan yang cukup akan memastikan penyampaian dapat dilakukam dengan efektif.

Penyebab lain kecemasan berbicara di depan umum adalah kondisi lingkungan, Suara bising atau kondisi ruangan yang tidak mendukung dapat mengganggu konsentrasi dan kenyamanan pembicara, sehingga mempengaruhi kinerja mereka. Kurangnya pengalaman, ketidakberdayaan pada saat berbicara di

depan umum sering kali dikarenakan kurangnya pengalaman, yang membuat seseorang merasa gugup dan tidak siap. Hambatan fisik, kesalahan dalam postur tubuh atau penggunaan alat ucap yang tidak tepat juga dapat mengganggu efektivitas komunikasi.

5. Mengatasi Hambatan Berbicara di Depan Umum

Berbicara di depan umum ialah pengalaman yang bisa sangat menegangkan bagi banyak orang. Mulai dari perasaan gugup, rasa cemas dan takut adalah reaksi alami ketika seseorang harus tampil dihadapan audiens. Untuk mengatasi rasa takut pada saat berbicara di depan umum bukan hanya terkait teknik berbicara, tetapi juga terkait bagaimana membangun kepercayaan diri serta mengubah cara pandang terhadap situasi tersebut.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, Motivasi dapat meningkatkan harapan orang yang termotivasi untuk siap berbicara, karena motivasi adalah proses yang akan membangun kepercayaan diri seseorang pada saat berbicara di depan umum. Sikap optimis juga bisa mengurangi tingkat kecemasan seseorang ketika berbicara di depan umum karena optimisme ialah taruhan terbesar kelancaran berbicara. (Fitri et al,2018). Selain itu, dibutuhkan materi terkait dasar-dasar berbicara, yaitu meliputi, konsep teoretis dan materi keterampilan berbicara. Konsep teoritis ini mencakup tentang memahami konsep dasar berbicara.

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut berarti kita perlu mencari solusi atau alternatif yang dapat menghilangkan atau meminimalisir dampak dari hambatan tersebut. Berbagai strategi yang dapat kita gunakan seperti pengembangan keterampilan baru, perubahan teknik atau taktik, atau bahkan

penyusunan tujuan. Selanjutnya perlu untuk terus memantau dan mengevaluasi hambatan yang mungkin muncul, karena seiring perkembangan zaman yang mungkin berubah, dengan itu, hambatan baru bisa muncul sementara karna yang lama mungkin sudah tidak relevan.

Oleh karena itu pemantauan dan evaluasi terus menerus sangat penting untuk memastikan bahwa strategi yang ada tetap efektif dan relevan. Dan tindakan ini harus dilakukan dengan benar untuk mengatasi hambatan –hambatan tersebut atau hambatan yang muncul sementara. Selain itu pelatihan khusus juga harus dilakukan untuk menjadi pembicara efektif. Dengan Upaya yang terus menerus untuk menghilangkan hambatan yang ada dan yang meningkat dari waktu ke waktu , Tentunya peningkatan kemampuan ini juga memberikan efek positif bagi pembicara.

KESIMPULAN

Studi literatur ini telah menunjukkan bahwa strategi yang efektif untuk meningkatkan ketrampilan berbicara siswa di depan umum sangat penting untuk memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan ketrampilan berbicara siswa. Strategi tersebut memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan ketrampilan atau pemahaman berbicara. Hasil literatur menjelaskan bahwa strategi dan faktor berkontribusi pada peningkatan ketrampilan berbicara siswa. Strategi ini merupakan sebuah metode yang dirancang untuk memberikan arahan tentang bagaimana cara yang efektif untuk digunakan seorang pengajar (guru) untuk peserta didiknya.

Namun ketrampilan berbicara siswa memiliki variasi yang berbeda karena adanya faktor –faktor seperti ketidaksempurnaan pada area mulut (cacat), kurangnya dukungan atau motivasi dari orang terdekat atau dari luar. Dalam konteks pendidikan berbicara adalah ketrampilan berbahasa yang melibatkan proses menyampaikan informasi, ide dan perasaan kepada pendengar secara lisan. ketrampilan berbicara penting diajarkan untuk membantu siswa menyampaikan pemikiran secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilham, Aziz. (2023). *Motivasi Meningkatkan Keterampilan Berbicara Didepan Umum*. Yogyakarta: PT:Cahaya Harapan.
- Riski, Adywijaya.(2024). *Mengatasi hambatan dalam berbicara*. Surabaya-jawa timur: CV. Garuda Mas Sejahtera
- Setyonegoro, A,S.(2013). Hakikat, Alasan, dan Tujuan berbicara. Jurnal (*dasar pembangun kemampuan berbicara mahasiswa*)vol.(3),1.
- Rambe, R,N. A Syahfitri. A Humayroh.N Alfina. P Azkia. T,D Rianti. (2023), upaya meningkatkan ketrampilan berbicara di depan umum, Jurnal *pendidikan dan sastra (JUPENSI)*,Vol,(3),9,10.
- Nopus,M,H. D,P ParmitI. (2017) Peningkatan ketrampilan berbicara melalui penerapan metode show and tell siswa, Jurnal *Imiah sekolah dasar*.vol.(4),1.